

ӘОЖ (УДК) 373.5.016:53:004

«ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

АБДАЗИМ БЕКЗАТ АСИЛБЕКҰЛЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және информатика институтының 1 курс
магистранты

Ғылыми жетекші – **ЕРЖЕНБЕК Б.Б.**

Алматы қ, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада негізгі мектепте физика пәнін оқыту барысында «Динамика негіздері» тарауын қалыптастырудың әдістемелік негіздері қарастырылған. Динамика – табиғаттағы қозғалыс заңдылықтарын біріктіретін негізгі ұғым. Зерттеу мақсаты – «Динамика негіздері» тарауының мектеп физика курсына 7–9-сыныптар аралығында қалай дамитынын, оның мазмұндық және әдістемелік бірізділігін анықтау, сондай-ақ заманауи технологияларды (онлайн технологиясы, проблемалық оқыту, ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, дамыта оқыту, STEM, бағдарламалық оқыту, сараланған оқыту, модульдік оқыту, топтық жобалық оқыту, кейс-стади әдісі) қолдану арқылы оқытудың тиімділігін арттыру.

Мақалада физикалық білімнің құрылымындағы ұғымдық жүйе мен динамиканың рөлі талданып, оқыту мазмұнының логикалық сабақтастығы айқындалады.

«Динамика негіздері» тарауын оқыту оқушылардың ғылыми дүниетанымын, логикалық ойлау қабілетін және себеп-салдарлық байланыстарды түсіну дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, практикалық қолдану мәдениетін, технологиялық жауапкершілікті және танымдық белсенділікті арттыруға ықпал етеді. Мақалада «Динамика негіздері» тарауын 7 және 9-сыныптарда сапалы оқыту үшін оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастыратын тапсырмалар құрылды, онда заманауи технологиялар (онлайн платформалар, STEM жобалары, топтық кейс-стади) енгізілген.

Кілт сөздер: физиканы оқыту, физикалық білім, динамика ұғымы, заманауи технологиялар, әдістеме.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЛАВЫ «ОСНОВЫ ДИНАМИКИ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы преподавания главы «Основы динамики» при обучении физике в основной школе. Динамика — фундаментальное понятие, объединяющее законы движения в природе. Цель исследования — определить, как развивается глава «Основы динамики» в школьном курсе физики с 7 по 9 классы, выявить содержательную и методическую последовательность, а также повысить эффективность обучения за счет применения современных технологий (онлайн-технологии, проблемное обучение, информационно-коммуникативные технологии, развивающее обучение, STEM, программированное обучение, дифференцированное обучение, модульное обучение, групповое проектное обучение, кейс-стади).

В статье анализируется роль динамики в системе физических понятий, прослеживается логическая преемственность содержания обучения.

Преподавание главы «Основы динамики» способствует развитию научного мировоззрения учащихся, логического мышления и умений устанавливать причинно-следственные связи. Кроме того, оно формирует культуру практического применения, технологическую ответственность и познавательную активность. В статье разработаны

задания, направленные на целенаправленное преподавание главы «Основы динамики» в 7–9 классах с использованием современных технологий.

Ключевые слова: обучение физике, физическое знание, понятие динамики, современные технологии, методика.

METHODOLOGY OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING THE "FUNDAMENTALS OF DYNAMICS" CHAPTER IN BASIC SCHOOL

Abstract. The article discusses the methodological foundations of teaching the "Fundamentals of Dynamics" chapter in physics at basic school. Dynamics is a fundamental concept that unites the laws of motion in nature. The purpose of the study is to determine how the "Fundamentals of Dynamics" chapter develops in the school physics curriculum from grades 7 to 9, and to identify the content and methodological sequence of its study, as well as to enhance learning efficiency through the use of modern technologies (online technology, problem-based learning, information-communicative technologies, developmental learning, STEM, programmed learning, differentiated learning, modular learning, group project learning, case-study method).

The article analyzes the role of dynamics in the system of physical concepts and highlights the logical continuity of the educational content.

Teaching the "Fundamentals of Dynamics" chapter develops students' scientific worldview, logical thinking, and ability to understand cause-and-effect relationships. In addition, it promotes practical application culture, technological responsibility, and cognitive activity. The article presents specially designed tasks aimed at effectively teaching the "Fundamentals of Dynamics" chapter in grades 7–9 using modern technologies.

Keywords: physics teaching, physical knowledge, dynamics concept, modern technologies, methodology.

Физикалық білім-оқушылардың ғылыми дүниетанымын, сын тұрғысынан ойлауын және қоршаған ортаны тану қабілетін қалыптастырудың негізгі іргетасы болып табылады. Физика пәні табиғаттағы құбылыстардың заңдылықтарын түсіндірумен қатар, әлемнің біртұтас бейнесін құруға, ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

Қазіргі білім беру парадигмасы білім алушыны білім беру процесінің белсенді субъектісі ретінде қарастыратын, оның жеке даму мүдделері мен қабілеттерін басымдыққа қоятын тұлғаға бағдарланған тәсілге негізделеді.

Бұл жағдайда педагогикалық технологиялар оқытуды тиімді ұйымдастырудың, оқушы танымдық белсенділігін арттырудың негізгі құралына айналады. Физика пәні, оның ішінде «Динамика негіздері» тарауы, абстрактілі ұғымдар мен заңдылықтардың молығымен сипатталатындықтан, оларды оқушының тәжірибелік әлемімен байланыстырып, қолжетімді етіп түсіндіру ерекше маңызға ие.

Осы мәселені шешуде дәстүрлі әдістермен қатар заманауи педагогикалық технологияларды мақсатты түрде пайдалануның рөлі зор. Құдайбергенов М., Жаңабергенов Қ. еңбектерінде физикалық білімді «физикалық ұғымдардың, заңдардың, гипотезалардың, теориялардың өзара байланысты жүйесі» ретінде оның құрылымдық күрделілігін атап өтеді [1]. Ж.Тойбаеваның айтуынша, бұл жүйе тек қана формулалар жиынтығы емес, табиғат құбылыстарын түсіндіретін логикалық-себептік байланыстарды меңгеру құралы болып табылады [2]. Сондықтан физикалық ұғымдарды, әсіресе динамика сияқты іргелі категорияларды қалыптастыру – оқушының танымдық даму сатыларын (сезімдік-бейнеліден абстрактілі-логикалыққа дейін) ескеретін ұзақ және жүйелі процесс. «Динамика негіздері» тарауы механиканың дене қозғалысының себептерін зерттейтін бөлімі ретінде, Ньютон заңдары, инерция, масса, күш, импульс, энергия сияқты негізгі ұғымдар жүйесін қамтиды. Осы ұғымдарды терең меңгеру оқушының ғылыми дүниетанымының, сыни және логикалық ойлауының, сондай-ақ табиғат құбылыстарын себеп-салдарлық байланыста талдау қабілетінің

қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Дегенмен, бұл тарауды оқытудың тиімділігі жиі оның абстрактілі сипатына, оқушылардың алдын ала математикалық дайындығының шектеулілігіне және дәстүрлі, әдіскер-орталықтанған оқыту әдістерінің үстемдігіне байланысты төмен болып қалады.

Осы проблеманы шешуге заманауи технологияларды таңдау және оларды оқыту процесіне сәйкес енгізу мүмкіндік береді. Павловская Н.А. мен Червякова Л.Г. негізгі ұғымдарды қалыптастырудың маңыздылығын физиканы оқытудың өзекті мәселесі ретінде қарастырады [3].

Динамика – механиканың денелердің қозғалыс түрінің өзгеру себептерін зерттейтін бөлімі. Ол физикалық білім жүйесінде кинематика мен статика арасындағы байланысшы буын ретінде өзекті орын алады. Негізгі мектеп курсына динамика негіздері 7 және 9-сыныптарда оқытылады:

7-сыныпта: Инерция ұғымымен танысу, күш түрлері (серпімділік, ауырлық, үйкеліс) туралы түсінік, массаның өлшем ретіндегі рөлі [4] Башарұлы Р. Жалпы білім беретін мектептің 7 – сыныбына арналған оқулық. Алматы: Атамұра, 2017. – 56 б.

9-сынып: Ньютон заңдарын тереңірек меңгеру, күштердің қосу принциптері, импульстің сақталу заңы, механикалық жұмыс пен энергия, энергияның сақталу заңы [5] Закирова Н.А., Аширов Р.Р. Жалпы білім беретін мектептің 9 – сыныбына арналған оқулық. Нұр-Сұлтан: Арман - ПВ, 2019 – 81 б.

Осылайша, динамика негізгі ұғымдары қарапайым тәжірибелік бақылаулардан басталып, жалпылама теориялық принциптерге дейін дамиды. Бұл кезеңділік оқушының танымдық даму заңдылығына сәйкес келеді және оқытуды ұйымдастыруда педагогикалық технологияларды таңдаудың негізгі критерийі болып табылады.

«Динамика негіздері» тарауын оқытуда қолданылатын заманауи педагогикалық технологиялардың сипаттамасы. Қазіргі педагогикалық тәжірибеде кеңінен таралған технологияларды оқушы іс-әрекетін белсендірудің дәрежесі мен оқыту процесін ұйымдастыру сипатына қарай бірнеше топқа бөлуге болады [6].

Сурет 1. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі

Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген технологиялар. Бұл топтағы технологиялар білім алушының танымдық, шығармашылық белсенділігін тікелей ынталандырады. Оған төменде келтірілген технологиялар жатады:

Проблемалық оқыту. Бұл әдіс оқушыны күрделілігі әр түрлі проблемалық жағдайларды шешу арқылы өзіндік білім құруға бағыттайды. Динамика сабағында: «Егер үйкеліс күші жоқ

болса, дененің қозғалысы қалай өзгерер еді?», «Ғарыш кемесінде Ньютонның үшінші заңын қалай бақылауға болады?» сияқты проблемалық сұрақтар талқылауға негіз болады.

STEM-оқыту. Бұл технология ғылым (Science), технология (Technology), инженерия (Engineering) және математиканы (Mathematics) біріктіретін интеграцияланған тәсіл. «Динамика негіздері» тарауында STEM тәсілін қолдану оқушыларға қозғалыс заңдары негізінде жұмыс істейтін қарапайым модельдер (мысалы, катапульта, шанақ) жасауға, олардың параметрлерін математикалық есептеулермен негіздеуге мүмкіндік береді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ). АКТ оқыту материалдарын көрнекі етудің, виртуалды эксперименттер мен модельдеудің, қашықтан оқытудың құралы ретінде қызмет етеді. PhET сияқты интерактивті платформалар арқылы Ньютон заңдарын виртуалды тәжірибелер өткізу, ал Excel немесе Python бағдарламаларын пайдаланып үйкеліс күшін, қозғалыс траекториясын есептеу мүмкіндігі бар (1-тапсырманы қараңыз).

Дамыта оқыту технологиясы. Бұл әдіс оқушының ойлау қабілеттерін дамытуды басты мақсат етеді. Динамикада бұл ұғымдар арасындағы байланысты табуға, оларды жіктеуге, қарама-қарсы жағдайларды салыстыруға (мысалы, инерциялық және инерциялық емес санақ жүйелерін салыстыру) бағытталған тапсырмаларды қамтуы мүмкін.

Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық технологиялар. Бұл технологиялар білім беру процесінің ұйымдық жағын жетілдіруді көздейді. Олар:

Саралап (дифференциалданған) оқыту. Оқушылардың жеке қабілеттерін, қызығушылықтарын және дайындық деңгейін ескере отырып, оқыту мазмұны мен әдістерін әртараптандыру. Динамика тарауында бұл әртүрлі күрделілік деңгейіндегі есептерді, тапсырмаларды ұсыну, жеке оқу жоспарын құру арқылы жүзеге асырылады.

Модульдік оқыту. Білім материалдарын өздігінен меңгеруге болатын, бірақ бір-бірімен мазмұндық байланыстағы тұтас бөліктерге (модульдерге) бөлу. «Динамика негіздері» тарауын: 1) Ньютонның бірінші заңы. Инерция; 2) Ньютонның екінші заңы. Күш пен үдеу; 3) Ньютонның үшінші заңы; 4) Импульс. Импульстің сақталу заңы; 5) Механикалық жұмыс және энергия деп модульдерге бөлуге болады.

Жобалық оқыту. Оқушылардың топпен немесе жеке өз бетінше нақты өнім (жоба) жасауға бағытталған ұзақ мерзімді іс-әрекетін ұйымдастыру. «Динамикалық аттракциондардың қауіпсіздік принциптері», «Қаламыздағы көпірлер: құрылым мен жүктемелер», «Ғарыштық аппараттардың қозғалыс динамикасы» сияқты жобалар динамика заңдарын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Кейс-әдіс (Case-study). Нақты өмірлік немесе оқулық жағдайды (кейсті) егжей-тегжейлі талдауға негізделген әдіс. Мысалы, жол-көлік оқиғасының динамикасын, спорттық қозғалыстарды (салмақ көтеру, серіппелі трамплиннен секіру) талдау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Оқу материалын дидактикалық-әдістемелік жетілдіруге негізделген педагогикалық технологиялар. Бұл технологиялар білім беру мазмұнының сапасы мен оны ұсыну тәсілдеріне бағытталған.

Сыни ойлауға үйрету технологиясы. Оқушының алынған ақпаратты, гипотезаларды, тәжірибе нәтижелерін сыни тұрғыдан талдау, бағалау және дәлелдеу дағдыларын дамыту. Динамика сабағында бұл физикалық процестердің әртүрлі модельдерін салыстыруға, олардың шектеулерін анықтауға, өз пікірін дәлелдеп айтуға мүмкіндік беретін тапсырмаларды қамтиды.

Ойын технологиясы. Оқу материалын игеруді білім беру мақсатындағы ойын формасына айналдыру. Физикалық викториналар, «Физикалық детектив» (құбылыстың себебін табу), рөлдік ойындар («Инженер-сынақшы», «Ғарыштық жобалаушы») оқушылардың қызығушылығын арттырады және білімді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Заманауи технологияларды қолданудың практикалық аспектілері: тапсырмалар мысалдары:

1–тапсырма. Үйкеліс күшін есептеу (Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар және бағдарламалық оқыту арқылы). Дененің массасы $m = 5$ кг, үйкеліс коэффициенті $\mu = 0,2$. Денедегі үйкеліс күшін анықта. (Excel немесе Python коды арқылы есептеңіз).

2 Үйкеліс күшін есептеу

Әдістің қолданылуы:

- Excel кестесінде есептеу**
Excel кестесінде үйкеліс күшін есептеу формулаларын құру
- Python бағдарламасы**
Python бағдарламасын пайдаланып, үйкеліс күшін есептеу
- Әр түрлі параметрлер**
Әр түрлі масса мен үйкеліс коэффициенттері үшін есептеулер жүргізу
- Графикалық көрсету**
Нәтижелерді графикалық түрде көрсету

Excel және Python арқылы есептеу

Excel кестесі:

Масса (кг)	Үйкеліс коэффициенті	Еркін түсу үдеуі (м/с ²)	Үйкеліс күші (Н)
5	0.2	9.8	=A2*B2*C2
10	0.3	9.8	=A3*B3*C3
15	0.4	9.8	=A4*B4*C4
20	0.5	9.8	=A5*B5*C5

Python коды:

```
# Үйкеліс күшін есептеу
```

Сурет-2. Үйкеліс күшін АКТ арқылы есептеу.

2–тапсырма. Ньютонның үшінші заңының орындалуын PNET виртуалды зертханасы арқылы бақылау жасау керек?

Сурет-3. Ньютонның үшінші заңы.

Қорыта келгенде, «Динамика негіздері» тарауы физика ғылымының өзегін құрайтын және табиғаттағы барлық қозғалыс құбылыстарын біріктіретін әмбебап категория. Оны кезең-кезеңмен, ғылыми және әдістемелік тұрғыдан жүйелі түрде оқыту физикалық білім берудің іргелі мақсаты болып табылады. Мектептегі физика курсы бойынша 7–9-сыныптарда «Динамика негіздері» тарауының қалыптасуы оқушылардың ғылыми дүниетанымын біртіндеп кеңейтіп, нақты тәжірибелік түсініктен абстрактілі теориялық деңгейге көтерілуіне мүмкіндік береді. Динамика туралы түсінік физикалық ойлаудың қалыптасуы мен табиғаттағы заңдылықтарды терең түсінудің өзегінде жатыр. «Динамика негіздері» тарауын оқыту бұл оқушының физикалық ойлау қабілетін, ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың негізгі буыны. Осы процестің сапасы мен тиімділігін арттыру оқытуды ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін-заманауи технологияларды мақсатты түрде таңдап, қолдану арқылы қол жеткізіледі. «Динамика» тарауын тек меңгеруі үшін ғана емес, сонымен қатар оны өмірлік жағдайларда талдау және қолдану қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайбергенов М., Жаңабегенов.Қ Физикалық білім және оны оқыту әдістемесі. – Алматы: Мектеп, 2018. – 245 б.
2. Тойбаева Ж. Физиканы оқытудың заманауи әдістері. – Астана: Фолиант, 2020. – 189 б.
3. Павловская Н. А., Червякова Л. Г. Проблема формирования основных базовых понятий на занятиях по физике. Военно-морской инженерный институт, 2019.
4. Башарұлы Р. Жалпы білім беретін мектептің 7 – сыныбына арналған оқулық. Алматы: Атамұра, 2017. – 56 б.
5. Закирова Н.А, Аширов Р.Р Жалпы білім беретін мектептің 9 – сыныбына арналған оқулық. Нұр-Сұлтан: Арман - ПВ, 2019 – 81б
6. Современные технологии обучения физике. Инновации в школьном физическом образовании. Infourok.ru, 2017.